

BADIIY MATNDA QO‘LLANGAN QO‘SHMA GAPLARNING USLUBIY-GRAMMATIK XUSUSIYATLARI

Abdullayev Shuxrat¹

f.f.n., dotsent

Rahimova Mahliyo²

magistrant

¹⁻²Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6559897>

Annotatsiya: Maqolada badiiy asarlarda qo‘llangan qo‘shma gaplarning uslubiy xususiyatlari aks ettirilgan. Sodda va qo‘shma gaplarning bir-biridan farqlari ko‘rsatilgan. Misollar zamonaviy o‘zbek adabiyoti namunalaridan olingan.

Kalit so‘zlar: gap, qo‘shma gap, sodda gap, uslubiyat, bog‘lovchi.

Qo‘shma gap sintaktik birlikning eng yuqori shaklidir. Qo‘shma gaplar uchun sodda gaplar qurilish materialini sanaladi. Qo‘shma gaplar mustaqil sodda gaplardan emas, balki mazmun va grammatik jihatdan bir-biriga bog‘liq birliklardan tashkil topadi.

Mazmuni, grammatik tuzilishi hamda intonatsiyaga ko‘ra bir butunlikni tashkil etgan turli xil grammatik, leksik-grammatik va leksik vositalar yordamida birikkan tuzilmalar qo‘shma gap deyiladi [1, 234].

Demak, qo‘shma gap grammatik shakllangan va birdan ortiq axborotni tashish uchun mo‘jallangan nisbiy mustaqil sodda gapning grammatik, semantik, intonatsion va kommunikativ jihatdan yaxlitlangan butunligidir. Qo‘shma gapni tashkil etuvchi sodda gaplar mazmun va intonatsiyasi jihatidan yaxlitlikni, bir butunlikni tashkil etadi.

Qo‘shma gap tarkibidagi sodda gap alohida olingan sodda gapdan nisbatan mustaqil emasligi bilan ajralib turadi. Avvalo, bu grammatik va ohang jihatidan nomustaqillik. Qo‘shma gap tarkibidagi sodda gapning o‘zaro zichlashuvi mazmun, grammatik shakl va intonatsiya nuqtayi nazaridan bo‘ladi.

Qo‘shma gap muammosi o‘zbek tilida XX asrning 30-yillaridan ma‘lum darajada o‘rganila boshlandi. Qo‘shma gaplar avval ikki asosiy turga bo‘linib kelingan. V.A.Bogoroditskiy ham qo‘shma gaplarni ergashgan va bog‘langan deb ikkiga ajratish birmuncha sun‘iy ekanligini, u tildagi jonli turli-tumanlik, xilma-xillikni o‘zida aks ettira olmasligini ta’kidlagan. L.A.Batmanov o‘zbek tilidagi qo‘shma gaplarni 3ga bo‘lib o‘rganadi: shart ergash gap, o‘zgalar gapi, bog‘langan qo‘shma gaplar.

Qismlari qanday bog'lovchi vositalar yordamida bog'lanishiga ko'ra qo'shma gaplar uch turga ajratiladi: bog'langan, bog'lovchisiz va ergashgan qo'shma gaplar. Qo'shma gap qismlari teng bog'lovchilar yordamida bog'lansa bog'langan, ergashtiruvchi bog'lovchilar yoramida bog'lansa ergashgan, teng va ergashtiruvchi boglovchilarsiz, faqat ohang yordamida bog'lansa bog'lovchisiz qo'shma gaplar deb yuritiladi [2, 86]. Bog'langan, ergashgan va boglovchisiz qo'shma gaplar bir qancha ma'no nozikliklariga va uslubiy xususiyatlarga ega.

Bog'lovchisiz qo'shma gap ifodalagan ma'no bog'langan, ergashgan qo'shma gaplarda ham ifodalanishi mumkin. Masalan, *U qo'limizdan tutdi, biz g'alaba qozondik* - bog'lovchisiz qo'shma gap. Ushbu gapda sabab-natija ma'nosi ifodalangan. Xuddi shu ma'noni bog'langan va ergashgan qo'shma gaplarda ham kuzatishimiz mumkin. Masalan: *U qo'limizdan tutdi-yu, biz g'alaba qozondik* - bog'langan qo'shma gap; *u qo'limizdan tutdi, shuning uchun g'alaba qozondik* [3, 38] - ergashgan qo'shma gap. Ushbu gaplarda ham sabab-natija ma'nosi ifodalanmoqda. Ushbu gaplarni mazmun jihatdan bir xil deyish mumkin. Ular o'zaro sinonimik gaplar qatorini yuzaga keltiradi, lekin bu gaplar grammatik tomondan, ma'no ottenkasiga ko'ra ma'lum darajada bir-biridan farq qiladi. Bu munosabat, avvalo, bog'lovchilar, ohang va gaplar tartibida yuzaga kelgan. Bunday qo'shma gaplarga ko'plab misollarni keltirish mumkin. Masalan: *Bemorni hakimi davron tuzatdilar-u, maqtov eshitgan saroy tabiblari bo'ldi* [3, 67]. Ushbu gapda zidlik munosabati ifodalangan. Endi ushbu gapni bog'lovchisiz qo'shma gapga aylantiramiz: *Bemorni hakimi davron tuzatdilar, maqtovni eshitgan saroy tabiblari bo'ldi*. Ikkala gapda ham bir xil ma'no, ya'ni zidlik ma'nosi ifodalanyotganligi uchun bu gaplarni sinonimik munosabatdagi gaplar sifatida qarash mumkin.

Bog'langan qo'shma gaplar ham o'z ichida bir-biri bilan sinonimik qatorni yuzaga keltirishi mumkin. Masalan: *Anvar ikki muftining g'iybatlarini yaxshi bilardi, lekin Abdurahmonning bu g'iybatda ishtiroki borligini bilmasdi* [5, 98] - zidlov bog'lovchisi yordamida bog'langan qo'shma gap. Mazkur qo'shma gapni *Anvar ikki muftining g'iybatlarini yaxshi bilardi, Abdurahmonning esa bu g'iybatda ishtiroki borligini bilmasdi* shaklida ham qo'llash mumkin edi. Ikkalasida ham mazmun bir xil tarzda ifodalangan. Farqi shundaki, yozuvchi qo'llagan shaklda zidlik mazmuni, keyingi shaklda esa zidlash munosabati bilan birga qiyoslash ma'nosi ham ifodalanmoqda. Xuddi shu ma'noni bog'langan va ergashgan qo'shma gaplarda ham kuzatishimiz mumkin. Yuqorida sinonimik munosabatdagi qo'shma gaplar turli ma'no nozikliklariga ega ekanligini qayd etgan edik. Bog'lovchili, ya'ni bog'langan va ergashgan qo'shma gaplar

qismlarida ifodalangan voqea-hodisalar o'rtasidagi munosabat bog'lovchisiz qo'shma gaplardagiga nisbatan aniqroq bo'ladi.

1. *Eshik ochildi, xonaga kimdir kirib keldi.*
2. *Eshik ochildi va xonaga kimdir kirib keldi.*
3. *Eshik ochildi-yu, xonaga kimdir kirib keldi.*
4. *Eshik ochildi, chunki xonaga rassom kirib keldi.*

Ushbu gaplar bir xil mazmuni ifodalasa ham ma'lum ma'no ottenkasiga ko'ra bir-biridan farqlanmoqda. Masalan, 1- va 2-gaplarda qo'shma gap qismlarida ifodalangan voqea-hodisalarning birin-ketin sodir bo'lishi, 3-gapda esa voqealarning tez almashganligi, 4-gapda voqea-hodisalar o'rtasida sabab-oqibat munosabati mavjud ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bunday ma'no ottenkalarining vujudga kelishida bog'lovchilarning ahamiyati juda katta.

Ayiruv bog'lovchilari gap mazmunini aniqroq ochib berishda yoki qo'shimcha ma'noni tayin etishda muhim belgi sanaladi. Masalan: *Xatlibegim goh o'zi aytganlaridan qo'rqar, goh Beruniyning gaplaridan qaltirardi* [2, 24].

Umumlashgan va qiyosiy munosabat ifodalovchi gaplarda nisbiy olmoshlar bog'lovchi vazifasini bajaradi, lekin baribir bunday qurilmalar ham doimo bog'lovchilar yordamida shakllanadi: *Nimani eksang, shuni o'rasan* (maqol).

Inkor ifodalovchi qo'shma gaplar ham bog'lovchi yordamida qo'llaniladi. Bunday paytda *na* bog'lovchisi ham inkor ma'noni ifodalab, ham bog'lovchi vazifasini bajaradi. Masalan: *Na biror so'z ayta oldi, na orqasidan keta oldi.*

Bog'lovchili qo'shma gaplarda ifoda imkoniyatlari bog'lovchisiz qo'shma gaplarga nisbatan kengroq bo'ladi. Jumladan, ergashtiruvchi bog'lovchi yordamida hosil bo'lgan qo'shma gaplarda biror uslubiy ehtiyoj yuzasidan ergash gapning o'rnini o'zgartirish mumkin. Xususan, *Ona kulsa, olam yasharar - olam yasharar, ona kulganda.* Ushbu hollar og'zaki, badiiy va publitsistik uslublarda ko'proq kuzatiladi.

Ba'zan qo'shma gaplarni bog'lashda ayrim uslubiy vositalar ham bo'ladi. Bu vositalar orqali voqea-hodisalarni bir paytda yoki ketma-ket ro'y berishi, qiyoslanishi, zid qo'yilishi, maqsad, sabablari, sharti kabi uslubiy ma'nolari ifodalanadi. Bu uslubiy ma'nolar qo'shma gapning har bir turi: bog'langan, bog'lovchisiz, ergashgan qo'shma gaplarda o'ziga xos vositalar bilan ifodalanadi.

Masalan, bog'lovchisiz qo'shma gaplarda ayrim gap bo'laklari takrorlanadi: *Eridan ayrilgan yetti yil yig'lar, elidan ayrilgan o'lguncha yig'lar.* Bu gapda kesim takrorlangan, uslub jihatdan bu takror o'rinli hisoblanadi, lekin ba'zi takrorlar qo'shma gaplarda uslubiy g'alizlikni yuzaga keltiradi. Masalan: *Alimardonning*

qo'llari pardadan pardaga yengilgina ko'char, jo'shqin sadolar yengilgina ko'char edi [4, 15].

Qo'shma gapni tashkil etgan sodda gaplar orasida ohangning o'zgarishi gapning uslubiy mazmuniga ta'sir etadi:

U mashinaga o'tirdi, mashina yurib ketdi – ketma-ket ro'y bergan holat.

U mashinaga o'tirdi - mashina yurib ketdi – tezda ro'y bergan holat.

Mazmun va uslubdagi o'zgarish yozuvda tinish belgilari orqali yuz bersa, talaffuzda ohang orqali ifodalanadi.

Qo'shma gaplarni tashkil qilgan sodda gaplar orasidagi bog'lovchi vositalar ham qo'shma gaplarning uslubiy mazmuniga bir qancha ta'sir ko'rsatadi. Masalan: *Ra'no hovli yuzida ikkita ukasining o'rtasiga tushib, ularning loy o'yinida ishtirok etar, yer supirib yotgan soch o'rimlarining tuproqqa belashganidan xabarsiz edi [5, 43].* Mazkur qo'shma gap bog'lovchisiz qo'shma gap hisoblanadi, lekin ushbu gapni quyidagi shaklda ham qo'llashimiz mumkin: *Ra'no hovli yuzida ikkita ukasining o'rtasiga tushib, ularning loy o'yinida ishtirok etar, ammo yer supirib yotgan soch o'rimlarining tuproqqa belashganidan xabarsiz edi.* Yozuvchi qo'llagan shakl bog'lovchi vositasiz bo'lib, unda bir vaqtda sodir bo'lgan ish-harakatni ifodalamoqda, ikkinchi qo'shma gap shaklida esa zidlik munosabati yaqqol namoyon bo'lmoqda. Yozuvchi qo'llagan ushbu qo'shma gap ikkinchi qo'shma gapdan ko'proq og'zaki nutqqa xosligi bilan ham farqlanadi.

Quyidagi misolga e'tibor qaratamiz: *Eslaringda bormi, bir yili men bir kunda sakkiz yuz qirq kilo paxta tergan edim! [6, 58].* Ushbu gapda bir qarashda qo'shma gap ifodalanganligi sezilmaydi, chunki bu yerda qo'shma gap qismlari hech qanday bog'lovchi vositasiz bog'langanga o'xshab ko'rinsa-da, aslida bu yerdagi bosh va ergashgan gap bir-biriga *-mi* so'roq yuklamasi orqali bog'langan. Mazkur gapning ma'nosiga e'tibor beradigan bo'lsak, tobelanish, izohlash munosabati mavjud ekanligi ko'rinadi. Birinchi qism aytilishi bilan uning mavhum ekanligi, ushbu mavhum ma'noni aniqlashtirish zarurati mavjud ekanligi seziladi. Bu esa birinchi gap bosh gap, ikkinchi gap esa ergash gap ekanligini anglatadi. Ushbu qo'shma gap ham nutqiy vaziyat taqozosi bilan yuzaga kelgan bo'lib, ko'pincha og'zaki va badiiy uslublarda qo'llanilishi bilan ajralib turadi.

Umuman, matnda qo'shma gaplarning uslubiy-grammatik xususiyatlarini, qo'llanishini ilmiy tahlil qilish natijasida qo'shma gaplarning barcha turlari ishlatilish o'rniga qarab uslubiy xoslangan bo'ladi. Chunki har bir vazifaviy uslubga xos til birliklarining qo'llanish doirasi, qoida va talablari mavjud. Shu nuqtayi nazardan badiiy matnda qo'shma gaplarning uslubiy-funksional xususiyatlari yanada oydinlashadi. Aytish joizki, kelgusida qo'shma gaplarni

sotsiolingvistik, psixolingvistik, pragmalingvistik yo'nalishlarda ularning xususiyatlarini tadqiq qilish tilshunoslikning rivojida muhim ahamiyat kasb etishi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nurmonov A. Gap haqidagi sintaktik nazariyalar. -Toshkent: Fan, 1988
2. O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami. –Samarqand, 2009
3. Odil Yoqubov. Ko'hna dunyo. –Toshkent, 2018
4. O'tkir Hoshimov. Bahor qaytmaydi. –Toshkent, 2018
5. Abdulla Qodiriy. Mehrobdan chayon.-Toshkent.2018
6. Ulug'bek Hamdam. Muvozanat. Toshkent .2018
7. Internet axborot manbasi: ziyouz.com